

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР НЕГИЗИДА ПАХТА ТЕРИШ МАШИНАЛАРИ ИШИ
СИФАТИНИ БАҲОЛАШНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ УЧУН ТЕХНОЛОГИК
АСОСЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Абдазимов А.Д., ²Усманов М.Н., ³Атажанова М.М.

¹Т.ф.д.,проф., И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

^{2,3}Катта ўқитувчилар, И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871348>

Аннотация. Мақола пахта териш машиналари иши сифатини баҳолашнинг янги, компьютерда дала агрофони машина теримигача ва теримидан кейинги рақамли фотосуратларига ишлов беришга асосланган усули негизда автоматлаштиришнинг технологик асосларини ишлаб чиқишга бағишланган. Очилган пахта кўсақларининг ўлчамли ва бошқа характеристикаларининг ўзаро боғлиқликларини ифодаловчи эмпирик тенгламаларни олиши бўйича тадқиқотларнинг услуби ва натижалари келтирилган. Олинган очилган кўсақдаги пахта массасининг кўсақ диаметрига боғлиқлигининг регрессия тенгламаси пахта териш машинаси иши сифатини автоматик назорат тизимида ишлов берилаётган қатор хосилини баҳолаш алгоритмида қўлланилиши мумкин.

Калим сўзлар: пахта териш машинаси, автоматлаштириши, иши сифати, боҳолаш, рақамли фотосурат, агрофон, пахта кўсағи, характеристики, ўзаро боғлиқлик, регрессия тенгламаси.

Abstract. The article is devoted to the development of technological foundations for automating quality control of cotton harvesting machines, based on a method of computer assessment of the agricultural background of a section of a cotton field based on the results of digital photography before and after machine harvesting. The methodology and results of research on obtaining, in the form of empirical equations, dependencies of the dimensional and other characteristics of opened cotton bolls are presented. The resulting regression equation for the dependence of the mass of raw cotton in a cotton boll on its diameter can be used in the algorithm for assessing the yield of an automatic quality control system for the operation of a cotton harvester.

Keywords: cotton harvester, automation, quality of work, assessment, digital photography, agricultural background, cotton boll, characteristics, relationships, regression equation.

Аннотация. Статья посвящена разработке технологических основ автоматизации контроля качества работы хлопкоуборочных машин, основанных на способе компьютерной оценки агрофона участка хлопкового поля по результатам цифровых фотосъемок до и после машинного сбора. Приведены методика и результаты исследований по получению, в виде эмпирических уравнений, взаимозависимостей размерных и других характеристик раскрывшиеся хлопковых коробочек. Полученное уравнение регрессии зависимости массы хлопка-сырца в хлопковой коробочке от ее диаметра может использоваться в алгоритме оценки урожайности обрабатываемого ряда в автоматической системе контроля качества работы хлопкоуборочной машины.

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, автоматизация, качества работы, оценка, цифровая фотосъемка, агрофон, хлопковая коробочка, характеристики, взаимосвязи, уравнение регрессии.

Introduction. Қишлоқ хўжалик машиналари, хусусан, пахта териш машиналари (ПТМ)ни иш сифати кўрсаткичларини дала шароитида баҳолашнинг ҳозирги вақтда фойдаланилаётган услубиятлари, жумладан стандарт услубиятлар [1,2] ҳисоб пайкалларидаги қаторлар ва ўсимликларга машинада теришгача (дала агрофони кўрсаткичларини) ва теришдан кейин (ПТМнинг агротехник кўрсаткичлари(АТК)ни) аниқлаш асосан қўлда, ҳосил қолдиқларини йиғиб олиш, уларни тозалаш ва тортиш, ҳисоблаш, ёзиш ва бошқа ишларни бир нечта ўрта ва олий малакага эга бўлган мутахассислар иштирокида бажаришга асосланган. Шу билан бирга кўп меҳнат ва вақт сарфлаш давомида олинган маълумотлар жуда чекланган бўлади ва алоҳида ишчи органлар ишини батафсилроқ ва тавсилотлари билан, сифат ва миқдорий баҳолаш имкониятини бермайди. Ушбу камчиликларни бартараф этиш бўйича кенг қамровли дала тадқиқотларини ўтказиш агротехник муддатлар чегараланганлиги, сарф-харажатлар ва қўл меҳнати миқдори кескин ошиб кетишига олиб келади. Ана шу ўта муҳим сабаблар ПТМ ни иш жараёни сифатини тезкор баҳолаш усулини ишлаб чиқишни тақозо қилди.

Яратилган янги усул[3] рақамли технологиялар, янги дастурий[4,5] ва аппарат воситалардан фойдаланишга асосланган, дастлабки лаборатория-дала тадқиқотларида синовлари ўтказилди[6,7,8]. Ушбу ПТМ ни агротехник баҳолашнинг янги тезлаштирилган усули[3]нинг моҳияти машинада пахта ҳосили терилгунича ва терилгандан кейин ғўза қаторлари ҳисоб бўлагини координатали тахта фонида (вертикал текисликда) рақамли фотосуратга олиш ва олинган суратларни ЭҲМ да ишлов беришдан иборат. Дастур алгоритми пахта даласи ҳосили терилмаган ва терилган ҳолатлари тасвирларини ранглари солиштириб таҳлил қилиш ва уларнинг фарқини фоиз кўринишида ҳисоблашни кўзда тутди. Ушбу тезкор услубда бевосита далани ўзида фотосуратларни компьютерда ишлов бериш натижасида машинанинг иш сифати бўйича дастлабки маълумотларни олиш, уни бошқа машина кўрсаткичлари билан таққослаш, зарур ҳолатларда машинани созлаш, дала агрофонини танлаш ва б. ҳолатлар бўйича қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Синовлар натижалари ушбу услуб, уни амалга ошириш дастурий ва аппарат воситалари на фақат ПТМ ни иш жараёни сифатини тезкор баҳолаш, балки жараёнларини автоматлаштиришда, хусусан, ПТМ технологик жараёнлари ва режимларини автоматик назорат қилиш ва бошқариш тизимлари(АН ва БТ)да қўлланилиши мумкинлигини кўрсатди[7]. Бунда назорат объектларини таниб олиш замонавий усулларидан фойдаланиш, ушбу усулларни амалга ошириш дастурлари ва аппарат воситаларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда ўзимизда ишлаб чиқарилаётган ПТМ ларини автоматлаштириш борасида чет эллардан олиб келинган ушбу турдаги машиналардан яққол орқада қолаётганлигини эътиборга олсак, бу йўналишда илмий-тадқиқот ва тажриба – конструкторлик ишлари(ИТ ва ТКИ) шу куннинг долзарб вазибаларидан бўлиб қолмоқда.

Materials and methods. Ҳозирда ишлаб чиқаришдаги тракторга яримосма МХ сериядаги 2 ва 4 қаторли ПТМларни қуйидаги жараён ва параметрларни назорат қилувчи микропроцессорли интеллектуал АН ва БТ билан жиҳозлаш мақсадга мувофиқ [7]:

- ПТМ иш сифати (ҳосил йўқотилиши)ни АНТ;
- териш аппаратини эгат қатори юзасидан баландлигини АБТ;
- агрегатни ғўза қатор ораларида автоматик юритиш тизими(АЮТ);
- териш аппарати ишчи тирқиши кенглигини АБТ;
- агрегат ва териш аппаратининг кинематик параметрларини АНТ;

- бункер тўлишини ва пневмотранспорт тизими тикилишини АНТ.

Маълумки, ПТМ нинг иш сифати – АТК га дала агрофон ҳолати характеристика-лари - турли тасодифий омил ва параметрлар (ғўза нави, тупи ўлчамлари, кўсакларни очилиш даражаси ва ўлчамлари, энг пастки кўсакнинг жойлашиш баландлиги, баргларининг тўкилиш даражаси ва х.к.) сезиларли таъсир қилади. Шу сабабли юқорида санаб ўтилган локал АН ва БТ учун кириш параметри сифатида пахта даласи агрофони параметрларини олиш мақсадга мувофиқ, бунда дастлабки олинган маълумот бошқарув алгоритмига киритилган боғлиқлик асосида қайта ишланиши ва бошқарув командасини шакллантириши талаб этилади. Хусусан, ПТМ ни рақамли оптоэлектрон қабул қурилмалари (видеокамералар) билан жихозланган ғўза қаторлари бўйлаб АЮТ учун кириш параметри сифатида ғўза туплари қаторининг икки чеккасида жойлашган очилган кўсаклари орасидаги масофа бўйича олиш мақсадга мувофиқ, ушбу параметр қаторни “ок тасмаси”нинг кенглиги ва унинг марказий “оптик ўқи”ни аниқлаш имконини беради. Бошқариш командаси ушбу “ўқ” билан териш аппарати симметрия ўқи (“ишчи тирқиш”лар марказлари ўқи) орасидаги фарқ катталиги жоиз қийматидан ошиб кетганда шакллантирилади.

ПТМ иш сифати (хосил йўқотилиши)ни АНТ ўзининг бевосита вазифасини бажариш билан бирга юқорида келтирилган рўйхатдаги ундан кейинда турган тизимлар ишини назорат ҳамда диагностика қилиш вазифасини ҳам бажаради. Шу сабабли ушбу тизимнинг структура ва параметрлари ҳамда ишлаш алгоритмининг тўғри танлаш учун технологик асосларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

ПТМ иш сифатини баҳолашнинг хозирда қўлланилаётган стандарт услубиятлари хосилнинг массаси бўйича баҳолашга асосланган. Янги ишлаб чиқилган усул эса рақамли фотосуратлардаги хосил эгаллаган сатхни ҳисоблашга асосланган. Ушбу номутаносиб-ликни батараф этиш мақсадида ўтказилган очилган кўсак ўлчамлари билан ундаги пахтанинг хажмий-массавий характеристикалари орасидаги эмпирик боғланишларни аниқлаш бўйича дала тадқиқотлари натижалари 1-жадвалда келтирилган. Бунда ҳар бир ўлчанган очилган кўсак фотосурати олиниб, кейинчалик ушбу рақамли суратлар кўсак-нинг параметрлари (кўсакдаги пахтанинг контури бўйича диаметри ва майдонини ва б.)ни аниқлаштиришда фойдаланилди.

Олинган маълумотларни статистик таҳлил қилиш, хусусан корреляцион анализ натижалари очилган кўсак пахтаси массаси ($M_{пк}$) ва кўсакдаги чигитлар сони орасида, очилган кўсакдаги пахта массаси ва кўсакдаги пахта палласи бўйича диаметри ($D_{пк}$) орасида (1-жадвалга қаранг) етарлича кучли корреляцион боғланиш (корреляция коэффицентлари қийматлари $r_k = 0,69...0,73$) мавжудлигини кўрсатди. Фақат корреляция коэффицентларини аниқлаш боғлиқликларни тўлиқ тавсифлаш учун етарли эмас, шу сабабли тадқиқ қилинаётган ўлчамлар орасидаги эмпирик регрессион боғлиқларни аниқлаш учун аппроксимациялашнинг энг универсал ва аниқлиги юқори усулларида бири энг кичик квадратлар (ЭКК) усулидан фойдаланамиз.

Бу усулнинг бошқаларга нисбатан камчилиги - ҳисоблаш ҳажмини нисбатан кўплигидир, шу сабабли бизлар 50 марта ўлчовлардан иборат танланманинг биринчи ўнлик маълумотлари бўйича ҳисоблашларни олиб борамиз. Тадқиқот мақсади очилган кўсак пахтаси массаси ($M_{пк}$)нинг кўсакдаги пахта палласи бўйича диаметри ($D_{пк}$)га

боғлиқлигининг эмпирик тенгласини олиш бўлганлиги сабабли 1-жадвалнинг 4- ва 6-устунлари маълумотларидан фойдаланамиз.

1-жадвал.

Очилган кўсақлар характеристикалари тадқиқотлари натижалари (фрагмент)

Ўлчов тартиб №	Кўсақ фотосурати	Чаноклар сони	Кўсақ диаметри, $D_{пк}$, мм	Чигитлар сони, дона	Кўсақдаги пахта масса-си, $M_{пк}$, гр
1		5	58	28	5,4
2		5	55	33	5
3		5	60	40	6
4		5	63	33	6
5		4	59	28	5
6		5	70	42	8
7		5	57	40	6,3
8		5	55	34	6
9		5	60	43	7
10		5	68	39	8
...
48	...	4	52	31	6
49	...	4	54	26	4
50	...	4	61	36	5
Ў.а.к. ($x_{\bar{p}}$)		4,64	57,68	35,96	6,10
Ў.к.о. (σ_x)		0,48	4,93	5,07	1,35
Вар.коэф. ($V_x, \%$)		10,34	8,55	14,10	22,13

Results and discussion. Дала ўлчовлари маълумотлари (1-жадвалга қаранг) ни таҳлили очилган кўсақ диаметри билан ундаги пахта массаси нормал тақсимот қонунига бўйсиниши (вариация коэффицентлари кичик $V_x < 30\%$) ва улар ўзаро чизикли боғланишга эгаллигини тахмин қилиш мумкин. Яъни бу боғланиш қуйидагича ифодаланади:

$$y = a + bx \quad \text{ёки} \quad M_{пк} = a + bD_{пк}, \quad (1)$$

бу ерда y - очилган кўсакдаги пахта массаси, $M_{пк,гр}$;

x - очилган кўсак диаметри, $D_{пк}$, мм;

a ва b – аниқланиши лозим бўлган регрессия тенгламаси коэффициентлари.

$M_{пк}$ ва $D_{пк}$ катталиклар нормал тақсимотга эга бўлганлиги сабабли кузатилаётган y ; кийматларининг тақсимот зичлиги қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$f(x_1, \dots, x_n, a, b, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma^2 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2}{2\sigma^2}}, \quad (2)$$

a ва b параметрларни аниқлаш учун кўрсаткичдаги ифода $\sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2$ дан a ва b бўйича хусусий хоссаларни аниқлаймиз ва олинган хосилаларни нолга тенглаб, мураккаб бўлмаган ўзгартиришлардан кейин қуйидаги тенгламалар тизимини оламиз:

$$\begin{aligned} b \sum_{i=1}^n x_i^2 + a \sum_{i=1}^n x_i - \sum_{i=1}^n x_i y_i &= 0, \\ b \sum_{i=1}^n x_i + an - \sum_{i=1}^n y_i &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

a ва b коэффициентларни ҳисоблаш учун ёрдамчи 2-жадвалдан фойдаланиш қулай.

2-жадвал. a ва b коэффициентларини ҳисоблаш учун

ёрдამчи жадвал

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	x_1	y_1	x_1^2	$x_1 y_1$
2	x_2	y_2	x_2^2	$x_2 y_2$
...
n	x_n	y_n	x_n^2	$x_n y_n$
\sum	$\sum_{i=1}^n x_i$	$\sum_{i=1}^n y_i$	$\sum_{i=1}^n x_i^2$	$\sum_{i=1}^n x_i y_i$

1-жадвалнинг 3- ва 5- устунлари ва 2 жадвалдан фойдаланган ҳолда ҳисоблашлар натижалари қуйидаги 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал. Регрессия тенгламаси коэффициентларини ҳисоблаш учун

i	$x_i(D_{пк}),$	$y_i(M_{пк})$	x_i^2	$x_i y_i$
1	58	5,4	3364	313,2
2	55	5	3025	275
3	60	6	3600	360
4	63	6	3969	378
5	59	5	3481	295
6	70	8	4900	560
7	57	6,3	3249	359,1
8	55	6	3025	330
9	60	7	3600	420
10	68	8	4624	544
\sum	605	62,7	36837	3834,3

Юқоридаги жадвалдан олинган натижаларни 3-тенгламалар системасига қўйиб қуйидагиларни оламиз:

$$36837 b + 605 a - 3834,3 = 0$$

$$605 b + 10 a - 62,7 = 0$$

Ушбу тенгламалар системасини ечиб коэффициентлар қийматларини оламиз:

$$a = -4,3175; \quad b = 0,175.$$

Демак, очилган кўсак диаметри билан ундаги пахта массаси орасидаги боғлиқликни қуйидаги регрессия тенгламаси билан ифодалаш мумкин:

$$M_{нк} = -4,3175 + 0,175 D_{нк} \quad (4)$$

Олинган эмпирик тенглама назорат қилинаётган пахта даласи қатори хосилини рақамли технологияларга асосланган микропроцессорли интеллектуал АН ва БТ баҳолаш алгоритмида қўлланиши мумкин. Бундай баҳолаш ПТМ хосил териб ўтишидан олдин ва кейин амалга оширилиши лозим[7], шу сабабли (4) каби регрессия тенгламалари ғўза тупида қолган ва ерга тўкилган хосил миқдорларини аниқлаш учун ҳам ишлаб чиқилиши керак.

Conclusions. Юқорида келтирилган тартибда очилган кўсакларнинг бошқа характеристикалари орасидаги ва умуман ғўза тупи ўлчамлари билан унинг хосилдорлиги, кўсакларнинг жойлашиш параметрлари ва очилиш даражаси ва б. характеристикаларининг ўзаро корреляцион боғлиқларини тавсифловчи регрессия тенгламаларини олиш мумкин. Ушбу маълумотлар рақамли технология ва техник воситаларга асосланган ПТМ иш сифати АН ва БТ структура ва параметрларини танлаш, тизимни ишлаш алгоритмлари ва дастурларини яратишнинг технологик асосини ташкил қилади.

REFERENCES

1. O'zDST 3225: 2017. Государственный стандарт Узбекистана. «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины хлопкоуборочные. Методы испытаний» // Ташкент, 2017.-32 стр.
2. TSt 63.06:2001 “Отраслевой стандарт. Испытания сельскохозяйственной техники. Машины для уборки хлопка-сырца и стеблей хлопчатника. Программа и методы испытаний”.
3. Способ оценки агротехнических показателей хлопкоуборочных машин. Патент на изобретение № IAP 05123// Абдазимов А.Д., Садриддинов А.С. и др. Зарегистрирован в гос. регистре изобретений РУз, г. Ташкент, 20.11.2015.
4. Оценка и анализ на ЭВМ полноты сбора урожая хлопкоуборочной машиной //Свидетельство о регистрации программного продукта для ЭВМ №DGU 02063.
5. Программа оценки качества работы хлопкоуборочной машины //Свидетельство о регистрации программного продукта для ЭВМ №DGU 03446.
6. Абдазимов А.Д., Раджабов С.С.,Омонов Н.Н.,Усмонов М.Н. К вопросу автоматизации процессов оценки качества работы хлопкоуборочных машин и получения информации об агрофоне хлопкового поля. // Матер.V-МНПК «Информационные технологии, системы и приборы в АПК – АГРОИНФО-2012». Новосиб.обл., п. Краснообск, ГНУ СибФТИ, 10-11 октября 2012 г.

7. Абдазимов А.Д., Улжаев Э., Убайдуллаев У.М., Омонов Н.Н. Основы автоматизации контроля и управления технологическими параметрами хлопкоуборочных машин. Ташкент: ТашГТУ, 2014. -164 с.
8. Abdazimov A.D., Radjabov S.S., Omonov N N. Automation of agrotechnical assessment of cotton harvesting machines. Mechanical Science and Technology Update IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1260 (2019) 032001